

SOTSIOLINGVISTIK RELIGIONIMLAR

To'ychiyeva Zulayho Hamraqulovna

Guliston davlat universiteti

O'zbek tilshunosligi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15123407>

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimizdagi keyingi yillardagi ijtimoiy-siyosiy, madaniy-mafkuraviy o'zgarishlar o'zbek tili leksikasining mos tarmoqlarida rivojlanishiga olib keldi. Til lug'at tarkibining salmoqli qismini tashkil qiladigan diniy leksika ya'ni religionimlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: din, diniy leksika, soha leksikasi, diskurs, sotsium, tarixiy leksika.

O'zbek tili qo'llanilishining jahon hamjamiyatida, shuning barobarida mamlakatimizda yuz berayotgan ijtimoiy-madaniy, siyosiy jarayonlar ta'sirida o'zgarishlarga uchrayotgani ma'lum. Kishilar kundalik yangiliklarni tavsiflashda dinga ehtiyoj sezadi. Bugungi kunda esa ijtimoiy demokratizatsiya tufayli til, din va jamiyat munosabatlari ancha yaxshilandi va hattoki, jamiyat talabi ommaviy axborot vositalarida yoxud kundalik turmush tarzida dinni yanada keng qo'llashga yo'l ochib berdi.

Bugungi kunda maxsus leksikaning, jumladan, diniy leksikaning tadqiqi tilshunoslik fanida qiziqarli va dolzarb muammolardan biridir. Bu turdagi leksikani tadqiq etish tilning tarixiy rivojlanishini o'rganish imkonini beradi, ya'ni o'tgan asr o'rtalarida V.V.Vinogradov ta'kidlaganidek, "so'z ma'nolari tarixiy o'zgarishining mohiyatini chuqur anglab yetmasdan" til lug'at tarkibi rivojlanishining qonuniyatlarini o'rganish mumkin emas. Zamonaviy o'zbek tili qo'llanilishining jahon hamjamiyatida, shuning barobarida O'zbekistonda yuz berayotgan ijtimoiy-madaniy, siyosiy jarayonlar ta'sirida o'zgarishlarga uchrayotgani ma'lum. Yillar davomida, tarixiy davrning tazyiqiga uchragan ma'naviy qadriyatlar, madaniy an'analar jamiyatda qaytadan rivojlana boshladi.

Bunda bugungi kungacha ishlatilgan o'zbek tilida eskirgan, yoxud diniy so'zlar deb belgilangan lug'atning nofaol qatlami deb sanalgan bir qator so'zlar faol tarzda qo'llanila boshlandi. Kishilik jamiyatida din paydo bo'lishi bilan odamlarda kundalik yangiliklarni tavsiflashda dinga ehtiyoj sezishni boshlashdi. Keyingi paytlarda zamonaviy ommaviy axborot vositalarida chop etilayotgan keng ommaga mo'ljallangan publitsistik matnlarda standart til modellarini ifodalash uchun diniy leksikaga murojaat qilinyapti. Til lug'at tarkibining turli tasniflari mavjud. Ijtimoiy hodisa sifatida til jamiyatning turli sohalarida keng qo'llanilar ekan, o'zi harakatlanayotgan soha leksikasini namoyon qiladi. So'z nimadir haqda ma'lumot beradi, ma'lumotni almashishga xizmat qiladi, so'zlovchining fikrlari va hissiyotlarini o'zida aks ettiradi. A.A.Potebnyaning tasniflashiga ko'ra esa so'z orqali so'zlovchi fikrlarini bayon qilmaydi, balki, tinglovchining voqea-hodisaga nisbatan o'z fikrlarini uyg'otadi.

Mamlakatimizdagi keyingi yillardagi ijtimoiy-siyosiy, madaniy-mafkuraviy o'zgarishlar o'zbek tili leksikasining mos tarmoqlarida rivojlanishiga olib keldi. Til lug'at tarkibining salmoqli qismini tashkil qiladigan diniy leksika ya'ni religionimlar haqida so'z yuritmoqchimiz.

Bugungi tilshunoslikda diniy leksika qizg'in bahstlab, lekin chuqur o'rganilmagan lug'at qatlami hisoblanadi. Zamonaviy tilshunoslikning oldida turgan bugungi kundagi muhim vazifalardan biri muayyan jamiyatdagi aniq bitta tilni turli diskursda tadqiq etishdir. Bir yoki

boshqa sotsiumning nutqiy faoliyatining xususiyatlari borliqni va bizni qurshab turgan odamlarni yaxshiroq tushunishimizga imkon beradi va boshqa etnik, diniy yoki ijtimoiy guruhlar bilan munosabatga kirishganimizda qoʻrquv, hadik, asabiylashishni yoʻqotadi. XX asrning ikkinchi yarmidagi ijtimoiy-madaniy jarayonlar dinning jamiyatdan uzoqlashtirilishi va qasddan yoʻqotilishi bashoratlarini va koʻpchilik donishmandlarning kutganlari yanglish ekanini yaqqol koʻrsatdi.

Qadim zamonlardan din odamlarni boshqarish, ularni bitta maqsadga yoʻnaltirish vositasi, qolaversa, bilim va tarbiya berishning ibrat maktabi boʻlib xizmat qilib kelgan. Diniy muloqot qadim zamonlardan yashab kelayotgan boʻlsa-da, bu sohani ilmiy tadqiq qilishga boʻlgan izlanishlar nisbatan yaqinlarda paydo boʻldi.

Odam yaratilib, keyinchalik ongi oʻsib, rivojlanishining dastlabki taraqqiyoti davrlarida, hali oʻz aql-idroki, ilmi bilan qarorlar, farmonlar, qonunlar va mamlakatni boshqarish uchun Konstitutsiya ishlab chiqmasidan oldin dunyoda har qanday holat din orqali tartibga solinar edi. Odamlar jamoa boʻlib yashar ekan, oʻrtalaridagi har qanday munosabatni din asnosida hal qilishar edi, ilm-fan, odob-axloq, tarbiyani din orqali olishar edi. Shu sabablarga koʻra, diniy leksika barcha davrlarda kishilik jamiyatining muhim ajralmas qismi hisoblanib keladi.

Shoʻrolar davrida diniy leksikaning bir qadar cheklab qoʻyilganligiga oʻsha davr mafkuraviy tizimidan bir qator sabablar koʻrsatish mumkin. Bugungi kunda esa ijtimoiy demokratizatsiya tufayli bu xil til birliklari ancha faollashdi va hattoki, jamiyat talabi ularni ommaviy axborot vositalarida yoxud kundalik turmush tarzida yanada keng qoʻllanilishini taqozo qildi. Ilmiy adabiyotlarda koʻrsatilishicha, oldin ishlatilmagan diniy yoki eskirgan leksikaning qayta qoʻllanilishi tarix barobarida yoʻqotilgan ijtimoiy realiyalar, xalqning madaniy qadriyatlarini va maʼnaviy anʼanalarining qayta tugʻilishidir. Bu jarayon jamiyatdagi ijtimoiy-madaniy va siyosiy oʻzgarishlar bilan izohlanadi. Mustaqillikkacha boʻlgan oʻzbek tilida diniy soʻz va soʻz birikmalariga tarixiy leksika deb qarab kelindi. Oʻzbek tilidagi bu turdagi eskirgan til birliklarining aktivlashishiga diniy sohadagi oʻzgarishlar turtki boʻldi.

Professor M.E.Umarxoʻjayevning diniy uslub toʻgʻrisidagi bir qator ilmiy va ilmiy-publitsistik maqolalari va diniy terminlarning qisqacha lugʻati, shuningdek, diniy matnlarda ekzotik leksikani tahliliga bagʻishlangan N.M.Uluqovning dissertatsion ishi, Sh.T.Maxmaraimovanning olamning milliy tasvirida teomorf, metaforaning kognitiv aspektini oʻrganishga bagʻishlangan tadqiqoti, Sh.M.Sultonovanning “Muqaddas matnlarda zamon kategoriyasining lingvomadaniy xususiyatlari”ni tadqiq qilgan dissertatsion ishi, M.R.Galiyevaning “Dunyoning lisoniy tasvirida diniy-mifologik tafakkurning aks etishi” mavzusida yoqlangan doktorlik dissertatsiyasi bu borada qilingan koʻzga koʻringan ishlardandir.

Mustaqillik sharofati bilan islom dinining taraqqiy etishi uchun ochilgan qutlugʻ va munavvar yoʻldan bugungi kunda turli insonlar qadam tashlab ketmoqda. Berilgan imkoniyatlardan, neʼmatlardan shukronalik bilan foydalanayotganlar qatorida uch toʻrtta surani oʻrganib olib, dinni ayri-ayri tushunib, oʻzicha bilagʻonlik qilayotgan, avomni turli yoʻllarga yetaklaydigan chalamulalar ham yoʻq emas. Ularning aksariyati din tilidagi atamalarning mohiyatini toʻliq tushunib yetmagan boʻladi. Bu mavzuni yechimini taniqli tilshunos olim M.E.Umarxoʻjayev oʻzining “Oʻzbekcha diniy atamalar lugʻati”ni yozib hal qildi. Mazkur lugʻat kishilarga eʼtiqodga oid atamalarning mazmun-mohiyatini anglab yetishlarida dastur boʻladi.

Insoniyat rivojlanib borar ekan, ijtimoiy har bir soha bevosita insonning u bilan o'zaro aloqasiga bog'liq. Din kishilik jamiyatidagi eng qadimiy madaniyat belgisi hisoblanadi. Bu sohadagi jarayonlar, o'zgarishlar, rivojlanish va taraqqiyotni o'rganish tilshunoslikda juda qiziqarli, shu bilan birga, barcha davrlarda dolzarb hodisa hisoblanadi. Yangi ijtimoiy-madaniy qarashlar jamiyat hayotida yangi voqea-hodisalar yuz berayotganini bildiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Khamrokulovna, T. Z. (2022). Literature is a source that reveals the truth of life.
2. Khamrokulovna, T. Z. (2021). ISSUES RELATED TO SOSIOLINGVISTIK ANALYSIS (ABOUT Qul,-,qul-COMPONENT NAMES). In *INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES* (Vol. 1, pp. 48-50).
3. Khamrokulovna, T. Z. (2022). On the morphological structure of the word in the uzbek language.
4. Tuychieva, Z. K. (2018). LITERATURE REVEALING THE TRUTH OF LIFE. *Проблемы педагогики*, (7), 77-78.
5. Yerjanova, S. B., & To'ychiyeva, Z. H. L. (2024). MAHMUD KOSHG 'ARIYNING "DEVONU LUG 'OTIT TURK" ASARIDA SO 'ZLARNI KO 'CHMA MA'NODA QO 'LLASH. *Philological research: language, literature, education*, 4(4), 7-12.
6. Toychiyeva, Z. (2024). RELATION OF MORPHEMA TO LEXEMA. *Modern Science and Research*, 3(1), 1-7.
7. Тураева, Д. Н., Саймуратова, И. Т., & Туйчиева, З. Х. (2024). ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ОБРАЗЫ. *Eurasian Journal of Technology and Innovation*, 2(1-1), 198-202.
8. Туйчиева, З. Х. (2015). Проявление научно-исследовательских мотивов студентов в процессе обучения психолого-педагогических наук. *Austrian Journal of Humanities and Social Sciences*, 1(3-4), 89-91.
9. Джураев, М. Э. (2021). ЗНАЧЕНИЕ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СВЕЗИ ПАРА
10. Sattarov, S. M., Khudaykulov, S. I., Djuraev, M. E., & Axunbabaev, M. M. (2018). DETERMINATION OF THE CONCENTRATION OF NON-CONSERVATIVE SUBSTANCES IN A MULTI-DENSITY FLOW. *Bulletin of Gulistan State University*, 2018(2), 7-12.
11. Djurayev, M., & Husenov, J. (2022). STUDIES IN GEOGRAPHY, CONFLICTS AND SOLUTIONS IN APPLIED GEOGRAPHY. *Journal of Geography and Natural Resources*, 2(01), 2428.